

FAOLIYAT TUSHUNCHASI VA UNING TUZILISHI**Oqiyev Samandar****Chirchiq davlat pedagogika universiteti****Jismoniy madaniyat fakulteti****Texnologik ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi****samandaroqiyev@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17640224>**

Annotatsiya: Ushbu tezis faoliyat tushunchasining mazmuni, uning shakllanishi va inson hayotidagi metodologik ahamiyati keng yoritilgan. Faoliyat insonning ongli, maqsadga yo'naltirilgan, ijtimoiy tajriba asosida shakllanuvchi tashqi va ichki harakatlari majmui sifatida talqin etilib, uning psixologik, pedagogik hamda falsafiy jihatlarini tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: faoliyat, motiv, tajriba, inson, ong, natija, kreativ, maqsad, e'tibor, pedagogik.

Abstract: This work extensively covers the content of the concept of activity, its formation and methodological significance in human life. Activity is interpreted as a set of conscious, goal-oriented, external and internal actions of a person, formed on the basis of social experience, and its psychological, pedagogical and philosophical aspects are analyzed.

Keywords: activity, motive, experience, person, consciousness, result, creative, goal, attention, pedagogical.

Аннотация: В работе подробно раскрывается содержание понятия «деятельность», его становление и методологическое значение в жизни человека. Деятельность трактуется как совокупность осознанных, целенаправленных, внешних и внутренних действий человека, сформированных на основе социального опыта, анализируются её психолого-педагогические и философские аспекты.

Ключевые слова: деятельность, мотив, опыт, личность, сознание, результат, творческий, цель, внимание, педагогический.

KIRISH.

Insonning jamiyatdagi o'rni, shaxs sifatida shakllanishi hamda borliqni o'zgartirish imkoniyatlari, avvalo, uning faoliyati bilan belgilanadi. Faoliyat insonning atrof-muhitga nisbatan ongli munosabati, maqsadga yo'naltirilgan harakatlari, ijtimoiy tajribani egallashi va uni amalda qo'llashi orqali namoyon bo'ladigan murakkab jarayondir. Psixologiya, pedagogika, sotsiologiya va falsafa fanlarida faoliyat shaxsning rivojlanishi, bilim va ko'nikmalarining shakllanishi, ijtimoiy munosabatlarning tarkib topishi uchun asosiy mexanizm sifatida qaraladi. Shu bois faoliyatni ilmiy nuqtai nazardan o'rganish, uning ichki tuzilmasini tahlil qilish hamda shaxs taraqqiyotidagi o'rnini aniqlash zamonaviy ilm-fan uchun dolzarb masalalardan biridir. Bugungi kunda ta'lim jarayonida, mehnat bozorida, shuningdek, shaxsni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan ijtimoiy tizimlarda faoliyatga asoslangan yondashuv keng qo'llanilmoqda. Faoliyatning maqsadga yo'naltirilganligi, motivlar tizimi, vositalari va natijalari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganish nafaqat nazariy bilimlar uchun, balki amaliy jarayonlarni samarali tashkil etish uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, yoshlarning bilish faoliyati, ijodiy fikrlashi va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantirishda faoliyat strukturasi chuqur anglash muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Mazkur ishda faoliyatning ilmiy ta'riflari, uni tashkil etuvchi asosiy komponentlar — motiv, maqsad, harakat, operatsiya, vosita va natijaning o'zaro aloqasi hamda ularning shaxs rivojiga ta'siri keng yoritiladi. Shuningdek, faoliyatning psixologik asoslari, uning turlari va inson

taraqqiyotidagi o'rnini haqida mavjud ilmiy qarashlar tahlil qilinadi. Ushbu mavzuni o'rganish orqali shaxsning o'ziga xosligini belgilovchi faoliyat mexanizmlari, insonning ijtimoiy hayotga moslashuvi va jamiyat taraqqiyotiga qo'shadigan hissasining psixologik asoslari yanada aniqroq tushuniladi.

Faoliyat insonning ijtimoiy hayotdagi barcha jarayonlarini birlashtiruvchi, uning ongli harakatlari, ehtiyojlari va maqsadlarini ro'yobga chiqarishga xizmat qiluvchi markaziy mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, faoliyatning tuzilmasi — motiv, maqsad, vosita, harakat, operatsiya va natija kabi komponentlardan iborat bo'lib, ushbu elementlarning bir-biri bilan uyg'unlashgan holda ishlashi insonning har qanday faoliyat turi samaradorligini belgilab beradi. Aynan motivlar shaxsni harakatga undaydi, maqsad esa ushbu harakatning yo'nalishini belgilaydi. Harakat va operatsiyalar esa faoliyatning amaliy bosqichlari sifatida jarayonning real ko'rinishiga xizmat qiladi.

Faoliyatning psixologik va pedagogik nuqtai nazardan o'rganilishi shaxs rivojlanishining ichki mexanizmlarini chuqur anglash imkonini beradi. Insonning bilish jarayonlari, emotsional holati, irodaviy kuchi va ijtimoiy tajribasi aynan faoliyat jarayonida shakllanadi va takomillashadi. Shuning uchun ham faoliyat nafaqat insonning tashqi harakatlari, balki uning ichki dunyosi — ong, tafakkur, motivatsiya va ehtiyojlarning ham ifodasi bo'lib xizmat qiladi. Shaxs rivojida faoliyatning yetakchi o'rin egallashi L.S. Vygotskiy, A.N. Leontyev, S.L. Rubinshteyn kabi olimlar tomonidan asoslab berilgan bo'lib, mazkur ilmiy qarashlar hozirgi zamon ta'lim jarayonida ham muhim metodologik asos bo'lib qolmoqda. Tadqiqotdan kelib chiqadiki, faoliyatni to'g'ri tashkil etish, uning maqsad va motivlarini aniqlash, vositalarni to'g'ri tanlash hamda jarayon bosqichlarining izchil amalga oshirilishi shaxsning intellektual, axloqiy va ijtimoiy rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, faoliyatning turlarini farqlash, ularning har birining psixologik xususiyatlarini anglash ta'lim jarayonida samaradorlikni oshirish, shaxsning ijodiy salohiyatini rivojlantirish va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, faoliyat tushunchasi va uning tuzilishini chuqur o'rganish shaxs rivoji, ta'lim samaradorligi va insonning jamiyatdagi o'rnini belgilovchi muhim omillarni tahlil qilishga keng imkon yaratadi. Faoliyatning ilmiy asoslarini anglash nafaqat pedagoglar, psixologlar va tadqiqotchilar uchun, balki har qanday sohada muvaffaqiyatga erishishni istagan shaxslar uchun ham muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Leontyev A.N. Faoliyat. Ong. Shaxs. — Moskva: Smysl, 2005.
2. Vigotskiy L.S. Psixologiya va inson faoliyati asoslari. — Moskva: Pedagogika, 1999.
3. Xolmatov H., Yo'ldoshev J. Umumiy psixologiya. — Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2016.
4. Lomov B.F. Faoliyat va muloqot psixologiyasi. — Moskva: Nauka, 1984.
5. Karimova V. Psixologiya: nazariya va amaliyot. — Toshkent: Fan, 2015.